

Titel: Die Verdauung der Pantoffeltierchen – neue Farbe für den Durchblick

Author: Benedikt Schöbi

Publication date: 01.12.2023

Publication type: Multimediale Berzelius-Maturaarbeit

Institution: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Institut Mathematische Naturwissenschaftliche und Technische Bildung, Projekt Berzelius

URL: <https://phsg-berzelius-labor-journal.pageflow.io/pantoffeltierchen#328085>

ISSN: 2571-5860

Abstract: In der ersten multimedialen Berzelius-Maturaarbeit geht's um kleinste Pantoffeltierchen, genauer gesagt um ihre Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ausscheidung. Dafür färbte Benedikt Schöbi ihre Nahrung, die Hefe, mit dem kanzerogenen Indikator Kongorot ein und verfolgte ihren Verbleib mit verschiedenen Mikroskopen. Dann färbte er die Hefe mit schulversuchtauglichen Ersatzindikatoren ein. Hier die faszinierenden Aufnahmen seiner mehrfach prämierten Arbeit als Multimedia-Version.